

ICHKI NAZORAT VA ICHKI AUDIT

Abdullayeva Nilufar Javdat qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
katta o'qituvchi Ph

dE-mail:abdullayeva9383.gmail.com@mail.ru

ORCID:0000-0001-7456-7403

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17291999>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 1-oktabr 2025 yil

Ma'qullandi: 3-oktabr 2025 yil

Nashr qilindi: 8-oktabr 2025 yil

KEY WORDS

Buxgalteriya hisobi, ichki audit, ichki nazorat, ichki nazorat tizimi, ichki audit samaradorligi, nazorat tartib-qoidalari.

ABSTRACT

Ushbu maqolada ichki audit sohasiga taalluqli masalalar o'rganildi, ya'ni ichki nazorat tizimining samaradorligiga erishishdagi roli bo'yicha tadqiqotlar o'tkazildi. Tadqiqot sohasining ahamiyati mantiqan ochib berilgan, ichki auditni o'tkazish maqsadlari va tartibi ochib berilgan. Ichki auditni tashkil etish va uning faoliyat samaradorligini va investitsion jozibadorligini oshirish uchun kompaniya muamolarini hal qilish vositasi sifatida ishlash masalalari ochib berilgan. Iqtisodiy va ilmiy nuqtayi nazardan, yuqorida keltirilgan muammolar va taklif qilingan yechimlar tufayli o'rganish katta ahamiyat kasb etadi.

KIRISH

Bozor munosabatlarining rivojlanishida korxonalar faoliyati to'g'risida ishonchli axborotlariga bo'lgan ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Korxonalar faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlar ularning buxgalteriya hisobotlarida ko'rsatiladi. Ushbu hisobotlardan foydalanish ta'sischilari, aksiyadorlar, soliq organlari, banklar, yetkazib beruvchilar hamda boshqa yuridik va jismoniy shaxslarga korxonaning joriy moliyaviy holatini, uning faoliyat samaradorligini va rivojlanish istiqbollarinibaholash imkonini beradi. Shunday ekan, tadbirkorlik subyektlari tomonidan taqdim etilayotgan ma'lumotlar ishonchli va amaldagi qonunchilikka mos bo'lishi kerak. Audit bunday ma'lumotni olishga yordam beradi.

Audit mustaqil moliyaviy nazorat bo'lib, uning maqsadi tadbirkorlik subyetklarining buxgalteriya hisobotlarining ishonchliligini va moliyaviy muomalalarning amaldagi qonunchilikka muvofiqligini aniqlashdan iborat. Audit nafaqat kompaniyaning moliyaviy hisobotlarining ishonchliligini tekshirishni, balki balanslarni, auditorlar tomonidanamalga oshiriladigan moliyaviy hisobotlarini tekshirishni va xo'jalik faoliyatini takomillashtirish bo'yicha takliflarni ishlab chiqishni ham o'z ichiga oladi.

Tadqiqot metodologiyasi:

Ushbu maqolada quyidagi usul va medodlar qo'llaniladi:deduksion va induksion belgilash, korxonalaridagi ichki audit xizmatini tashkil etishning samaradorligi bo'yicha faktor tahlil.

Adabiyotlar tahlili:

XIX-asrning oxiridan boshlab, banklar, sug'rta kompaniyalari va aksiyadorlik kompaniyalari rivojlana boshlaganda, ichki auditorlik kasbi biznes jarayonlarining samarali ishlashi uchun kuchli ahamiyatga ega bo'ldi. AQSH da 1941-yilda tashkil etilgan ichki auditorlar institute hozirgi kunda 190 dan ortiq mamlakatlarda o'z ofislari bo'lgan ichki auditorlar xalqaro professional uyushmasi ochgan, shu jumladan O'zbekiston ham.

Hozirgi kunda O'zbekistondagi har bir muvaffaqiyatli kompaniya ichki audit bo'limlari va xizmatlarini yaratish bilan faol shug'ullanmoqda. O'zbekistonda "Qimmatli qog'ozlar bozorini yanada rivojlantirish chora- tadbirlari to'g'risida"gi 2006-yil 27- sentabrdagi PQ-475-son qaroriga , hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Ustav fondida davlat ulushi bo'lgan korxonalarining samarali boshqarilishini va davlat mulkining zarur darajada hisobga olinishini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2006-yil 16-oktyabrdagi 215-son qaroriga muvofiq aktivlarining balans qiymati 1 mlrd. so'mdan ortiq bo'lgan korxonalarda ichki auditni tashkil etishga qo'yiladigan yagona talablarni hamda uning ishini tashkil etishning metodologik asoslarini belgilash maqsadida "Korxonalaridagi ichki audit xizmati to'g'risida Nizom" qabul qilindi.

Hozirgi kunda ushbu Nizom xo'jalik yurituvchi subyektlarda ichki auditni tashkil qilish tartibi ko'rsatilgan me'yoriy hujjat hisoblanadi. Bundan tashqari 2021-yil 25-fevraldagi O'RQ-677-sonli O'zbekiston Respublikasining "Auditorlik faoliyati to'g'risida"gi yangi tahrirdagi qonuni , O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyevning 2020-yil 25-yanvardagi 2020-yil uchun eng muhim ustivor vazifalar haqidagi Oliy Majlisga Murojatnomasi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi PQ-4611 sonli "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori korxonalaridagi ichki audit xizmatini tashkil etishga asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Tahlil va natijalar:

Samarali ichki nazorat va audit xizmati-bu bozorning iqtisodiy agenti tomonidan korporativ boshqaruvning asosiy elementi bo'lib, boshqaruv xodimlariga yo'naltirilgani yetarli, ilmiy asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini beradi :

- biznes jarayonlarini tashkil etish, texnik va texnologik , ekologik va moliyaviy-iqtisodiy qo'llab-quvvatlashni takomillashtirish va umuman tashkilotning faoliyati,
- operatsion, ekologik, moliyaviy va boshqa turdagi xavflarni tezkor aniqlash, oldini olish va cheklash;

- xo'jalik yurituvchi subyekt va uning aksiyadorlarining strategik maqsadlariga erishishga oqilona ishonch.

- Xo'jalik yurituvchi subyekt ichki nazorati samaradorligining bo'lajak auditini samarali rejalashtirish uchun tekshirilayotgan obyektning dastlabki ekspertizasi o'tkazilishi lozim. Ushbu monitoringning maqsadi audit qilinalayotgan biznes jarayoning dolzarb vazifalari, uning tuzilishi yoki undagi avvalgi auditdan boshlab yuz bergan o'zgarishlarni o'rganishdan iborat. Bu bizga ushbu jarayonning ichki nazorat xizmatini samarasiz tashkil etish oqibatlarining umuman tashkilot uchun ahamiyati haqida xolisona gapirishga imkon beradi.

Ichki nazoratning sifati va samaradorligini tekshirish algoritmi auditorlar dastlabki tekshirish boshqichida:

- tekshiriladigan obyektning tashkil etishni tartibga soluvchi ichki me'yoriy hujjatlarni tahlil qilish;

- ushbu biznes jarayoniga xizmat qiluvchi ma'lumotlar bazasi va dasturiy ta'minotni tahlili;

- tuzatish ishlari dasturlarini amalga oshirish va ushbu biznes jarayonining oldingi tekshiruvlari natijalarini o'rganish;

- ko'rib chiqilayotgan biznes- jarayonni amalga oshiruvchi tarkibiy bo'linma rahbar xodimlari va uning faoliyati bo'yicha jarayonning boshqa ishtirokchilarini aniqlash va maxsus tekshirish;

- xo'jalik yurituvchi subyektning boshqaruv xodimlari va uning texnologik , ekologik va moliyaviy siyosati bo'linmalari tomonidan amalga oshirilgan risklarni baholash natijalarini tahlil qilish;

- baholash tizimi va identifikatorlarini tahlil qilish-jarayonning samaradorligi va iqtisodini aniqlash uchun ishlatiladigan tabiiy va xarajat ko'rsatkichlari.

Ko'rib chiqilayotgan biznes jarayoni haqida olingan ma'lumotlarni tahlil qilish va uning haqiqiy faoliyati haqida yetarli tushunchani shakllantirish natijalariga ko'ra, ichki nazorat va

audit xizmati rahbari: keyingi audit to'g'risida qaror yoki audit o'tkazishni rad etish to'g'risida qaror qabul qilishi kerak.

Ichki auditning ilmiy konsepsiyasini yaratish zarurati ichki audit jarayonining mohiyati va mazmunini tushinishda mantiqiy tugallangan, tizimli yondashuv yo'qligi, tashkilotlarning axborot-iqtisodiy muhitida uning mexanizmlarini qurish va ishlashi haqida tizimli bilimlarning yo'qligi bilan bog'liq masalalar majmuasining yo'qligi bilan bog'liq.

Zamonaviy iqtisodiy noaniqlik sharoitida tashkilotlarning tijorat faoliyatining barcha turdagi xatarlarini kamaytirish uchun ichki audit imkoniyatlarini tahlil qilish zarurati mavjud: operatsion, moliyaviy, axborot, noto'g'ri strategiyalar xavfi, qonunchilikka rioya qilmaslik va boshqalar. Bu esa ichki audit jarayoniga yanada batafsil va tegishli ilmiy uslubiy yondashuvlarni ishlab chiqishni talab qiladi.

Hozirgi kunda ichki auditning mohiyati va uning tashkilotlarning ichki nazorat tizimidagi o'rniga nisbatan yagona nuqtayi nazar yuq, ichki audit standartlari, umumiy va batafsil usullar mavjud emas. Tashkilotlarning moliyaviy-xo'jalik tashqi va ichki munosabatlari barqarorligining kafolati sifatida ichki auditni tashkil etish tamoyillari ham noaniqdir. Ichki audit protseduralarini amalga oshirishdagi murakkablik nazorat natijalari va to'g'ri va o'z vaqtida boshqaruv qarorlarini qabul qilish ishonchligi bo'yicha buxgalteriya va analitik axborot tizimini tashkil etish bilan ham ifodalanadi. Bunday muammolar ichki audit xizmatini tashkil etish va faoliyatida uslubiy qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun ichki auditning nazariy uslubiy asoslarini tizimlashtirish dolzarb masala hisoblanadi.

Zamonaviy iqtisodiy sharoitda biznes samaradorligini oshirish imkoniyatlarini aniqlashning eng samarali vositalaridan biri va shuning uchun kompaniyaning raqobatbardosh afzalliklaridan biri ichki nazoratdir. Shuni ta'kidlash kerakki, har qanday korxonaning maqsadi xatolari va buzilishlarini o'z vaqtida aniqlash va bartaraf etishga yordam beradigan ichki nazorat tizimini yaratishdan iborat bo'lishi kerak. Biroq, yaxshi tashkil etilgan ichki nazorat tizimi ham o'z maqsadlariga erishish uchun samaradorligini baholashi kerak. Qo'llaniladigan ichki nazorat tizimining samaradorligi ichki audit xizmati tomonidan ta'minlanadi.

Ichki audit tashkilot ichidan amalga oshirilgan va kompaniya rahbarlariga mavjud nazorat tizimining ishonchli va samarali ekanligiga ishonch hosil qilishga qaratilgan tashkilot faoliyatining barcha jihatlarini mustaqil baholash funksiyasidir. Xalqaro amaliyot shuni ko'rsatadiki, ichki audit, amalga oshirilgan tahlillarga asoslanib, buxgalteriya hisobi va ichki nazorat tizimlarini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar berish imkonini beradi.

Ichki audit samaradorligini baholash uchun quyidagilarni aniqlash kerak:

- ichki auditorning maqomi bilan belgilanadigan kompaniya boshqaruvi ta'siridan auditorning mustaqillik darajasi;
- katta boshqaruvga kirish;
- qaror qabul qilishda mustaqillik;
- auditorlarning vakolatlari, kasbiy tayyorgarlik, tajriba, professional tashkilotlarda ishtirok etish;
- ichki hisobotlar sifati va boshqalar.

Ichki auditni tashkil etish masalalari turli tashkilotlar uchun ham dolzarbdir. Ichki audit ichki nazorat funksiyalarini bajaradi, lekin kengroq, chunki u muayyan funksiyalarni bajarishni o'z ichiga olgan dastlabki, davomiy va keyingi nazoratni ta'minlaydi.

Ichki auditni uslubiy va texnik tashkil etishda, xususan, audit o'tkazishda e'tiborga olinmaydigan xususiyatlar mavjud:

1. Ichki audit operatsion, boshqaruv va moliyaviy kabi sohalarda amalga oshirilishi kerak.
2. Resurslardan foydalanish xavfsizligi va samaradorligini ta'minlash, hisobkitoblarning ishonchligi va yo'qotish sabablarini tahlil qilishga alohida e'tibor qaratish lozim.
3. Tashkilot faoliyatining ko'p tarmoqli xarakteri, texnologik sikllarning yaqinligi auditlarning murakkabligini bildiradi.

Ichki audit xizmati buxgalteriya va moliyaviy xizmatning bir qismi emas, balki alohida tarkibiy bo'linma bo'lishi kerak. Shu bilan birga, ichki auditning obyektivligi uning tashkilotning boshqaruv tuzilmasidagi mustaqillik darajasi bilan ta'minlanishi kerak, bu asosan funksiyaning bo'ysunishi bilan belgilanadi. Ichki audit xizmatiga bo'ysunishning eng maqbul variantini tanlashda ushbu xizmatning tashkilotdagi faoliyatini tartibga soluvchi ichki hujjatni ishlab chiqish lozim.

Ichki audit to'risidagi Nizomda xizmatning maqsadi va vazifalari, uning hisobdorligi, vakolati va shuningdek xodimlarning kasbiy malakasiga qo'yiladigan talablar belgilanishi kerak. Ushbu hujjatda ichki audit bo'limi tashkilotning ajralmas qismi ekanligi va shunga muvofiq ichki auditorlar barcha biznes jarayonlarini mustaqil tekshirish va baholashda kompaniyaning qoidalari va qoidalariga muvofiq harakat qilishlari kerakligini ko'rsatishi kerak.

Ichki audit xizmatining faoliyati o'tkazilgan tekshiruvlar soni va aniqlangan zarar miqdori bilan emas, balki ushbu xizmatning tavsiyalari ushbu subyektning moliyaviy holatining barqarorligiga va yanada rivojlanishiga qanchalik hissa qo'shishi bilan baholanishi kerak. Shu bilan birga ichki audit faoliyati samaradorligini baholash uchun analitik ko'rsatkichlar tizimini ishlab chiqish lozim, masalan, auditorning ish intensivligi koeffitsiyenti, ichki auditorning ishlash koeffitsiyenti va boshqalar.

Xulosa va takliflar:

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, xo'jalik yurituvchi subyektning ma'muriy axborotida ichki nazorat bo'yicha majburiyatlarni tartibga solish va mustahkamlash zarur degan xulosaga kelish mumkin. Bugungi kunda barcha xo'jalik yurituvchi subyektlar, ayniqsa, kichik biznes segmentidagi kompaniyalar ichki nazorat xizmatlariga ega emas. Shu bilan birga, ichki nazorat tashkil etilgan kompaniyalarda ko'pincha uning samaradorligi tahlil qilinmaydi.

Ichki nazorat boshqaruvning asosiy funksiyalaridan biri bo'lib, u bo'lmaganda xo'jalik yurituvchi subyektning samarali boshqarish mumkin emas. Resurslardan samarali foydalanish uchun yechimlarni ishlab chiqish va amalga oshirish imkonini beradigan ichki nazoratdir.

Shuni aytish lozimki, barcha foydalanuvchi guruhlar ichki nazorat va buxgalteriya xizmatlari tomonidan yaratilgan ma'lumotlarga teng kirish imkoniyatiga ega emaslar. Odatda, ma'muriyat axborotdan cheksiz foydalanish va unga kirish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun ichki nazorat iyerarxiyaning turli darajalarida, uning to'liqligi, shakli va mazmuni bo'yicha turli talablar bilan boshqaruv maqsadlari uchun zarur axborotni taqdim etish imkoniyatini amalga oshirish uchun tashkil etilishi kerak. Xo'jalik yurituvchi subyektning boshqaruv tizimidagi ichki nazorat faqat boshqa boshqaruv funksiyalari bilan birgalikda samarali faoliyat ko'rsatishi mumkin. Nazorat buxgalteriya va analitik jarayonlarning aloqasi boshqaruvning axborot ta'minoti muammosini eng yaxshi hal qilish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qimmatli qog'ozlar bozorini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. Toshkent sh., 2006-yil 27-sentabrdagi PQ-475- sonli.
2. O'zbekiston Respublikasining "Auditorlik faoliyati to'g'risida"gi qonuni. Toshkent sh., 2020-yil 24-fevraldagi PQ-4611-sonli.
3. Sarvarbek Rasuljonovich Abduazizov(2021).DAVLAT MOLIYAVIY NAZORATINING NAZARIY VA HUQUQIY ASOSLARI. Scientific progress, 2(8),250-256.
4. Durдона Adashboy Qizi Razzaqova (2021). RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBINI AVTOMATLASHTIRISHNING ROLI VA AHAMIYATI. Scientific progress, 2(8),243-249.